

MASOFAVIY SPORT TURI VA UNING AXBOROT JAMIYATDAGI O'RNI VA
XUSUSIYATLARI

Feruza Homidjonova

SHDPI o'qituvchisi

Nurimov Shaxboz

SHDPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14288636>

Annotatsiya. Maqolada masofaviy ta'lim (masofadan o'qitish, onlayn fitnes) - bu uyda video kurslar yordamida amalga oshiriladigan mashg'ulot jarayoni. Masofaviy fitnes mashg'ulotlari, masalan, jamoat joylariga tashrif buyurishning qonuniy cheklovlari yoki ijtimoiy himoya choralari tufayli sport zaliga bora olmaydigan odamlar orasida mashhurdir.

Kalit so'zlar: masofaviy sport, ta'lim, muloqot, chempionlik, musobaqa.

Аннотация. В статье дистанционное образование (дистанционное обучение, онлайн-фитнес) представляет собой тренировочный процесс, который осуществляется в домашних условиях с помощью видеокурсов. Дистанционные занятия фитнесом пользуются популярностью у людей, которые не могут посещать тренажерный зал, например, из-за законодательных ограничений на посещение общественных мест или мер социальной защиты.

Ключевые слова: дистанционные виды спорта, образование, общение, чемпионат, соревнования.

Abstract. The article describes distance learning (distance learning, online fitness) as a training process that is carried out at home using video courses. Distance fitness training is popular among people who cannot go to the gym, for example, due to legal restrictions on visiting public places or social distancing measures.

Keywords: distance sports, education, communication, championship, competition.

Masofaviy sport an'anaviy fitnes klublari va ixtisoslashgan internet xizmatlari tomonidan tashkil etilgan. Ta'kidlanishicha, faoliyati taqiqlangani sababli zarar ko'rayotgan fitnes klublari uchun onlayn treningni tashkil etish sodiq auditoriyani saqlab qolish yoki hech bo'lmaganda minimal daromad olish vositalaridan biridir. Masofaviy sport turi axborot oqimining keskin globallashuv sharoitida ommalashmoqda. Bunda ikkita asosiy sharoit yaratilmoqda: birinchidan bu yosh yo'nalish rivojlanish bosqichida, qoidalari shakllantirilmoqda. Ikkinchidan, uni qo'llab-quvvatlaydigan turnir tashkilotchilari ko'payib, odamlar orasida kibersportni tanlaydilar va ularni

masofadan turib yoki real dunyodagi hamkasblari bilan birlashtirmoqdalar. Shu sababli, yangi fanlar muntazam ravishda yirik turnirlarda topilmoqda.

Onlayn fitnesning eng muhim elementi bu amaliyotchiga Internet orqali taqdim etiladigan video darslardir. Ular sport klublarining veb-saytlarida yoki ommaviy videoxosting saytlarida joylashtirilishi yoki maxsus dasturiy ta'minotda tarqatilishi mumkin. Bunday darsni yozib olgan murabbiy mashqlarni tushuntiradi va ularning bajarilishini ko'rsatadi. Video yozuvlar bilan bir qatorda matn va grafik ko'rsatmalar ham berilishi mumkin.

Ba'zi hollarda qo'shimcha haq evaziga videotelefoniya orqali interaktiv treninglar o'tkazish mumkin, bunda trener stajyorga bevosita maslahat beradi. Ushbu xizmat ba'zan fitnes klublari tomonidan taqdim etiladi. Jismoniy sportning ayrim turlari allaqachon shakllangan: musobaqalar muntazam ravishda o'tkaziladi, ularda taniqli jamoalar qatnashadi, federatsiya rasmiy qoidalarni o'rnatgan.

Rossiyadagi asosiy jismoniy sport musobaqasi - "Kelajak o'yinlari" tashkilotchilari bir nechta "qiyinchiliklar" ni, ya'ni fanlar toifalarini aniqlaydilar.

Masofaviy sport – an'anaviy fanlarni virtual musobaqalar bilan birlashtirgan yangi sport turi.

Yo'nalish nomi ikkita inglizcha so'zdan kelib chiqqan: jismoniy va masofadan turib, ya'ni "jismoniy" va "masofadan turib". Bu ikki tomonlama hodisaning bir turi: ishtirokchilar video o'yinda va uning haqiqiy hayotdagi hamkasbida raqobatlashadi. Masalan, futbol simulyatorida va haqiqiy mini-futbol saytida e'lon qilinadi.

2023 yil fevral oyida Butunrossiya jismoniy sport federatsiyasi tashkil etildi. Oradan bir yil o'tib butun mamlakat bo'ylab tashkilotning 60 dan ortiq bo'limlari ochildi.

2023 yil aprel oyida sport gimnastikasi bo'yicha Olimpiya chempioni Nikita Nagorniy masofaviy sport bo'yicha milliy federatsiyaning prezidenti bo'ldi.

Rossiyada fidjetal rasmiy sport turi sifatida tan olinganidan beri turli darajadagi ko'plab musobaqalar bo'lib o'tdi. Universitetlar va maktablar o'zlarining ichki turnirlarini o'tkazdilar, mahalliy federatsiyalar tomonidan mintaqaviy va mintaqalararo chempionatlar tashkil etildi.

Eng yirik tadbirlar Qozon shahrida Butunrossiya Federatsiyasi homiyligida bo'lib o'tdi. 2022 yil sentyabrdan 2023 yil oktyabrgacha Tatariston poytaxtida Fidjetal o'yinlarining o'nta chizmasi bo'lib o'tdi. Har birida sportchilar bir yoki bir nechta fanlar bo'yicha bellashdilar. Tashkilotchilar asta-sekin qoidalarni shakllantirdilar, miqyosni oshirdilar va infratuzilmani rivojlantirdilar va kelajakdagi o'yinlarga tayyorgarlik ko'rishdi.

Masofaviy sport turlari bo'yicha musobaqalar birinchi navbatda butun sanoatning markaziga aylangan Qozonda yana bir nechta tadbirlar bo'lib o'tdi. Dastlab "Chempionlik yo'li" umumrossiya turniri boshlandi. Musobaqalar turli jismoniy yo'nalishlar bo'yicha mustaqil ravishda o'tkazildi va g'oliblar avtomatik tarzda "Kelajak o'yinlari – 2024"ga yo'llanma oldi. Keyin "Birinchi o'yinlar" yoshlar o'rtasida bo'lib o'tdi, unda 14 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan 600 dan ortiq sportchilar ishtirok etdi.

Masofaviy o'yinlarni mutaxassislar kelajak o'yinlari deya ta'rif berishdi. "Kelajakning birinchi o'yinlari" sanalariga ayni paytda Qozon shahri mezbonlik qilmoqda.

REFERENCES

1. Homidjonova, F., & Berdiyev, S. (2024, November). *DZYUDO SPORT TURINING ASOSIY TAMOYILLARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI*. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE* (Vol. 1, No. 11, pp. 268-270).
2. Homidjonova, F., & Shoyimov, Z. (2024, November). *DZYUDO SPORT TURIDA SHAXSNI SHAKLLANTIRISH USULLARI*. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE* (Vol. 1, No. 11, pp. 271-273).
3. Homidjonova, F., Sherali o'g'li, N. A., Suyun o'g'li, S. S., & Roxila, N. (2024, November). *JISMONIY TARBIYA VA SPORT TA'LIMINI LOYIHALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI*. In *INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES* (Vol. 1, No. 8, pp. 3-5).
4. Homidjonova, F. (2021, December). *METHODOLOGY OF TEACHING SPORTS AND MOVING GAMES*. In *Archive of Conferences* (pp. 25-28).
5. Олеся Фаррелл. [Приложения для фитнеса: какие действительно работают?](#) Beauty Insider (7 августа 2019). Дата обращения: 1 октября 2020. [Архивировано](#) 8 июня 2018 года.